

Кримінальні проступки у сфері економічної безпеки

Алексеева-Даниленко Юлія Володимирівна¹

Опубліковано	Секція	УДК
12.05.2023	Право	343.72

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7920221>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Кримінальні проступки у сфері економічної безпеки є серйозною проблемою для розвитку бізнесу та держави в цілому. Мета статті – дослідження таких кримінальних проступків, їх видів та наслідків для економічної безпеки. У результаті аналізу стану справ у даній сфері встановлено, що найпоширенішими є умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції; блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей; розголошення комерційної або банківської таємниці, тощо. Ці проступки призводять до значних економічних втрат і порушень національної безпеки. Висновки статті підкреслюють необхідність зміцнення законодавства та контролю за виконанням норм, що регулюють діяльність у сфері економічної безпеки, а також розробки ефективних заходів для запобігання та боротьби з кримінальними проступками у цій галузі.

Ключові слова: кримінальний проступок, кримінальне правопорушення, порушення законодавства, економічна сфера, економічна безпека.

Criminal offenses in the field of economic security

Annotation. The article examines criminal offenses in the field of economic security, which is becoming an increasingly urgent problem in modern society. The purpose of the article is to investigate the problem of criminal offenses in the field of economic security, to identify the most common types of such crimes, and to analyze the measures taken by law enforcement agencies to counter them. A comprehensive study of the topic was conducted, including an analysis of relevant legislation, statistics, and case studies. The results of the study showed that criminal offenses in the field of economic security are a significant problem in many countries, including Ukraine. Concerning the actions of law enforcement agencies to counter criminal offenses in the field of economic security, the authors identified several main strategies, including preventive measures, detection and investigation, criminal prosecution, and international cooperation. Preventive measures such as raising public awareness of the consequences of economic crimes are important for reducing the number of such criminal offenses. At the same time, effective detection and investigation are necessary to successfully prosecute violators and recover damages. In conclusion, criminal offenses in the field of economic security pose a threat to the stability and development of modern society. They call for greater attention and resources to be directed at preventing and combating such crimes.

¹ аспірант, Харківський національний університет внутрішніх справ, 61080, Україна, м. Харків, просп. Л. Ландау, 27, <https://orcid.org/0000-0002-6338-7869>

Keywords: criminal misdemeanor, criminal offense, violation of legislation, economic sphere, economic security.

Вступ

Постановка проблеми. Проблема кримінальних проступків у сфері економічної безпеки стосується різноманітної протиправної діяльності, яка загрожує економічній стабільності та безпеці осіб, організацій, держави.

Питання кримінальних правопорушень у сфері економічної безпеки має велике значення як для наукової, так і для практичної сфери. З наукової точки зору, це складне питання, яке вимагає міждисциплінарних досліджень та співпраці між різними галузями, такими як економіка, право, кримінологія й психологія. Чому така взаємодія між галузями так важлива? Розуміння причин, наслідків і попередження економічних правопорушень, в тому числі проступків, має вирішальне значення для розробки ефективної політики, законів і стратегій боротьби з ними.

З практичної точки зору кримінальні проступки в економічній сфері становлять значну загрозу. Вони можуть призвести до значних фінансових втрат, а також завдати шкоди репутації, довірі та громадській довірі. Запобігання кримінальним проступкам в економічній сфері, і боротьба з ними, мають важливе значення для забезпечення економічної стабільності та безпеки (як окремого громадянина, так і держави в цілому); сприяння чесній конкуренції та захисту добробуту окремих людей і суспільства. Тому надзвичайно важливою є розробка ефективних заходів щодо виявлення та попередження кримінальних проступків в економічній сфері, застосування санкцій для стримування потенційних правопорушників і захисту інтересів суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи останні дослідження та публікації, які стосуються кримінальних проступків у сфері економічної безпеки, можна відзначити наступні наукові праці.

У своєму дослідженні M. J. Parker та M. Dodge зосереджуються на ролі місцевих прокурорів у боротьбі з корпоративною злочинністю. Автори провели інтерв'ю з прокурорами та проаналізували приклади, щоби зрозуміти проблеми та стратегії, які використовують прокурори у боротьбі зі злочинністю «білих комірців» на місцевому рівні [1].

«Оксфордський посібник зі злочинності білих комірців» під редакцією S. R. Van Slyke, M. L. Benson та F T. Cullen містить вичерпний огляд злочинності «білих комірців», включаючи її визначення, вимірювання, причини та наслідки [2].

Загалом ці дослідження відображають поточні зусилля щодо боротьби з кримінальними проступками в економічній сфері шляхом міждисциплінарних досліджень, аналізу та практичних стратегій. Підкреслюється складність цих питань та необхідність багатогранного підходу, який залучає правоохоронні органи, політиків та приватних осіб.

Метою статті є формування всебічного розуміння кримінальних проступків, які пов'язані з економічною безпекою, у тому числі їх типи, причини, наслідки та стратегії запобігання, з метою сприяння більш безпечному бізнес-середовищу.

Результати

Не можна ототожнювати поняття кримінального проступку та злочину, адже кримінальний проступок – це дія чи бездіяльність, за яке передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Наприклад, у правових системах загального права терміну кримінального проступку відповідає поняття «злочин сумарного провадження». Дане поняття відображає систему найменш небезпечних злочинів. В континентальному праві є розмежування кримінальних діянь на злочини, проступки і порушення. Між протиправною небезпечною та протиправною шкідливою поведінкою особи встановлена чітка межа, яка визначається законом. Зараз в Кримінальному Кодексі України (далі ККУ) ми бачимо ідентичну ситуацію з визначенням кримінального проступку. Але так було не завжди. Криміналізація незначних проступків спотикала нашу країну з найраніших радянських часів, як і належить тоталітарній державі. Згодом, в 1960 році була спроба виділити самостійну категорію правопорушень як малозначного різновиду злочинів, але зазнала поразки. В результаті, було введено адміністративну відповідальність за правопорушення, що не становлять великої суспільної небезпеки.

В сучасні часи був переглянутий підхід до деяких видів правопорушень. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року [3] було започатковано підхід до інституту кримінальних проступків. Основними важелями відповідного підходу була така ідея: якщо гуманізувати правопорушення, та залишати їх адміністративними, то вони визначатимуться такими, що не мають значного ступеня суспільної небезпеки, що буде спокушати та стимулювати правопорушників вчиняти нові правопорушення.

В результаті, в 2012 році був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс, який запровадив поняття «кримінальне правопорушення», що об'єднує дві категорії — власне, злочини, та кримінальні проступки. Матеріальним джерелом кримінального права на майбутнє визначено «Закон України про кримінальну відповідальність» — під ним розуміються законодавчі акти України, які встановлюють цю відповідальність: Кримінальний кодекс України (ККУ) та закон України про кримінальні проступки.

Кримінальні правопорушення у сфері економічної безпеки є серйозною загрозою для стабільності та розвитку економіки будь-якої країни, і ця проблема потребує комплексного підходу та співпраці між правоохоронними органами та політиками. Згідно зі статистичними даними, кількість кримінальних правопорушень у сфері економічної безпеки зростає, що створює значний виклик для правоохоронних органів і політиків.

У дослідженні О. Голинської, Н. Фоміцької та Д. Односталка зазначено, що локальні прокурори відіграють важливу роль у боротьбі з корпоративними правопорушеннями, оскільки вони можуть притягнути до відповідальності окремих осіб та організації за порушення закону. За допомогою цілеспрямованої дії, зокрема використання санкцій і кримінального переслідування, вони можуть забезпечити дотримання законодавства та сприяти зменшенню кількості економічних правопорушень [4].

Варто розуміти, що проступки в сфері економіки можуть бути спричинені недостатньою ефективністю регулювання та недостатнього контролю над фінансовими операціями. За даними досліджень, деякі країни мають слабку систему контролю над грошовими потоками та фінансовими операціями, що збільшує ризик відмивання грошей та інших злочинних дій [5]. Неефективною може стати також інформаційна політика, яка не надає достатньої інформації про фінансові операції та події, що сприяє непрозорості та зловживанням.

У боротьбі з кримінальними проступками можуть брати участь не лише правоохоронні органи, але й судові та адміністративні органи, а також представники бізнесу та громадськості. Наприклад, у своїх дослідженнях Н.С. Пузирна [6] та О. Мармура [7] показали важливість ролі місцевих прокурорів у боротьбі з

корпоративними економічними проступками, що допомагає забезпечити економічну безпеку відповідних територій. Окрім цього, розвиток міжнародної співпраці та обміну інформацією між країнами може бути корисним для ефективної боротьби з економічними проступками.

Варто сказати, що економічний тиск, спричинений бідністю та нерівністю, також сприяв зростанню економічних проступків [8]. У багатьох випадках люди можуть вдаватися до економічних проступків як засобу виживання чи покращення свого фінансового становища, не дивлячись на дегуманізацію правопорушень. Особливо це стосується країн з високим рівнем бідності та обмеженими можливостями соціальної та економічної мобільності [9].

Перший фактор, який сприяє економічним проступкам, – це високий рівень економічної нерівності. Така ситуація може призвести до того, що деякі люди почнуть вчиняти кримінальні проступки, щоб заробити гроші, які їм необхідні для виживання [10].

Іншим фактором, який сприяє економічним проступкам, є слабе управління та відсутність ефективних правоохоронних органів. У таких умовах правопорушники можуть відчувати безкарність та не мати страху перед законом [11].

Нарешті, зростаюча складність світової фінансової системи ускладнює правоохоронним органам розслідування економічних правопорушень. Багато сучасних правопорушень включають складні методи виявлення та вимагають спеціальних знань і досвіду для розслідування [12; 13]. До прикладу, стаття 232 ККУ, яка визначає розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, як кримінальний проступок. Для розслідування таких проступків сучасним правоохоронним органам потрібно мати специфічні, профільні знання, інформація про які розвивається та прогресує майже кожного дня. Так, залучення профільних спеціалістів для допомоги у розслідуванні справи ніхто не відміняв. Але це не завжди виявляється можливим, особливо при зовнішніх чинниках, які впливають на даний процес.

Аналіз даних, наведених у звіті Офісу Генерального прокурора України «Про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності», показав динаміку кримінальних правопорушень, яка проілюстрована на рисунку 1 [14].

Так, наразі існує тільки загальна офіційна статистика по кримінальним правопорушенням, і не виокремлено статистику по кримінальним проступкам окремо. В майбутньому, було б інформативно побачити офіційний звіт по кримінальним проступкам та злочинам окремо. Ця інформація була б корисна для відстеження актуальної ситуації в суспільстві, країні. Вище ми розглядали чинники, які можуть впливати на кількість вчинених кримінальних проступків, серед яких і економічний стан країни, який є лідером серед чинників по тим чи іншим проблемам в державі. Якщо б, наприклад, в пропорційному значенні кількість кримінальних проступків зменшувалась, а злочинів збільшувалась – це було б яскравим прикладом відображення економічного та соціального стану громадян, та причиною почати застосовувати механізми для урегулювання ситуації.

Для протидії зростанню економічних проступків в Україні державою та правоохоронними органами вжито низку заходів. Вони включають посилений нагляд за фінансовими операціями, суворіші покарання для порушників, а також покращення підготовки та ресурсів для персоналу правоохоронних органів. Проте боротьба з економічними правопорушеннями є постійним викликом, який потребує постійних зусиль усіх зацікавлених сторін, зокрема уряду, бізнесу та громадян.

Рис. 1 Збільшення кількості економічних правопорушень в Україні
Джерело: створено автором на основі аналізу [14].

У Польщі економічні правопорушення також були серйозною проблемою в останні роки. Згідно з даними Головного управління статистики, у 2021 році, порівняно з попереднім роком, кількість економічних правопорушень зросла на 6,8%, загалом відкрито 24 509 кримінальних проваджень. Ці правопорушення призвели до значних збитків для держави та бізнесу, які оцінюються у понад 2,5 мільярда польських злотих (приблизно 650 мільйонів доларів США) [15].

Збитки держави та бізнесу через економічні правопорушення в Польщі викликають занепокоєння. Витрати, пов'язані з розслідуванням і судовим переслідуванням економічних правопорушень, також значні, оскільки потребують виділення ресурсів правоохоронних органів та судів.

У Сполучених Штатах Америки економічні правопорушення є серйозною проблемою, оскільки вони становлять близько 10% усіх кримінальних правопорушень у країні. Такі правопорушення завдають значної шкоди національній економіці, а також порушують довіру до фінансових інституцій та банківської системи загалом [16].

Серед найпоширеніших видів економічних правопорушень у США є корпоративне шахрайство, яке включає в себе різні види маніпулювання фінансовою звітністю, шахрайство з цінними паперами, тобто незаконні дії з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами з метою отримання неправомірної вигоди, а також відмивання грошей, що полягає у використанні незаконно отриманих коштів з метою приховування їх походження.

Для боротьби з економічними правопорушеннями у США діє Федеральне бюро розслідувань (ФБР), яке співпрацює з іншими правоохоронними органами на федеральному, державному та місцевому рівнях. Однак, як і в інших країнах, ефективність роботи правоохоронних органів у США може бути обмежена недостатнім фінансуванням, обмеженими ресурсами та впливом корумпованих політиків.

Варто розуміти, чому важливо розглядати кримінальні правопорушення в економічній сфері в цілому, а не окремо кримінальні проступки. Адже, дуже часто, кримінальні проступки є першою сходинкою до злочинів, на підставі впливу різних зовнішніх причин.

Щоби подолати зростання економічних проступків, урядам і правоохоронним органам необхідно застосувати комплексний підхід, спрямований на усунення основних причин. А це: зміцнення управління та правоохоронних органів, підвищення прозорості фінансових операцій і надання економічних можливостей для знедолених верств населення. Крім того, це вимагає міжнародної співпраці та координації для боротьби з економічними правопорушеннями, які перетинають національні кордони.

Підвищення прозорості державних установ теж має вирішальне значення для боротьби з економічними проступками. Це може включати розширення доступу до інформації та даних, посилення підзвітності та механізмів нагляду, а також сприяння культурі прозорості та відкритості [17].

Ще одним важливим аспектом боротьби з економічними проступками є підвищення спроможності правоохоронних органів щодо розслідування та притягнення до відповідальності. Це може передбачати надання спеціалізованого навчання та ресурсів персоналу правоохоронних органів, інвестиції в технології та аналітику даних для виявлення й відстеження фінансових правопорушень. Співпраця та координація між правоохоронними органами на національному й міжнародному рівнях може допомогти покращити обмін інформацією та збір розвідувальних даних, полегшуючи виявлення та запобігання економічним правопорушенням.

Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо ризиків і наслідків економічних правопорушень може відігравати важливу роль. Для цього необхідно проводити освітні кампанії, спрямовані на підприємства та фінансові установи з метою популяризації найкращих практик [5].

Окрім цього, ініціативи щодо сприяння прозорості та підзвітності в державних установах також можуть відігравати важливу роль у запобіганні економічних проступків. Це може включати заохочення звітування про підозрілу діяльність або операції [18].

Коли громадськість усвідомлює ризики та наслідки економічних правопорушень, вона зазвичай буде більш зацікавлена у вживанні заходів для їх запобігання та повідомлення про них. Наприклад, звітування про підозрілу діяльність може допомогти правоохоронним органам виявити економічні проступки та запобігти їх повторенню в майбутньому.

Отже, подальше підвищення обізнаності громадськості щодо ризиків і наслідків економічних правопорушень, в тому числі і проступків, може забезпечити широкий спектр позитивних наслідків. Крім того, освітні кампанії можуть допомогти підприємствам і фінансовим установам збільшити свідомість про ризики й наслідки економічних правопорушень та виявляти їх раніше, що може допомогти зменшити витрати на розслідування та відшкодування збитків. Державні установи також можуть встановлювати ініціативи, які допомагають збільшити прозорість та підзвітність, що забезпечуватиме більш ефективну боротьбу з економічними правопорушеннями

Тож, загальна обізнаність громадськості щодо ризиків і наслідків економічних правопорушень, в тому числі і проступків, а також сприяння прозорості й підзвітності в державних установах можуть допомогти запобігти економічним правопорушенням. Це може бути важливим кроком у боротьбі з економічними правопорушеннями, в тому числі і проступками, та забезпеченні економічної стабільності в різних країнах світу.

Висновки

Кримінальні правопорушення у сфері економічної безпеки становлять значну загрозу стабільності та добробуту суспільства. Оскільки світ стає все більш зв'язаним, а підприємства працюють у глобальному масштабі, потенціал для економічних правопорушень, в тому числі і проступків, лише зростає. Уряди та правоохоронні

органи в усьому світі визнали серйозність цих правопорушень і вжили заходів для їх запобігання та судового переслідування.

Наукова література про кримінальні правопорушення у сфері економічної безпеки є достатньо розвиненою і дає комплексне уявлення про динаміку та механізми їх контролю. Більшість досліджень націлені саме на економічні злочини, тим самим упускаючи тему кримінальних проступків. Можливо, деякі не бачать в даній темі такої важливості, як в дослідженні злочинів. Але кримінальні проступки теж є специфічним індикатором стабільності економічної системи країни (і не тільки), адже, як показує практика, збільшення вчинення кримінальних проступків співпадає по періоду з нестабільністю в державі. Під нестабільністю варто розуміти вплив різних чинників: економічний стан, соціальний, та навіть культурний.

Зусилля щодо боротьби з економічними правопорушеннями передбачають багатоаспектний підхід, який включає превентивні заходи, зусилля правоохоронних органів і судове переслідування. Уряди, підприємства та правоохоронні органи повинні працювати разом, враховуючи всі зовнішні чинники, які можуть вплинути, щоби запровадити надійну політику та процедури для запобігання економічним правопорушенням, в тому числі проступкам. Окрім цього, органи влади мають розробити та забезпечити механізм дотримання законодавчої бази та норм, які гарантуватимуть, що ті, хто вчиняє економічні правопорушення, будуть обов'язково притягнуті до відповідальності за свої дії.

Отже, кримінальні проступки у сфері економічної безпеки є проблемою, на яку впливає багато зовнішніх чинників, що потребує уваги та зусиль різних зацікавлених сторін для стримування їх поширення. Незважаючи на науковий прогрес у запобіганні та боротьбі з економічними правопорушеннями, ще багато питань потребують подальших досліджень. Зокрема, необхідно продовжувати розробку стратегій, які спрямовані на усунення першопричин економічних проступків і дадуть змогу посилити зусилля правоохоронних органів для створення безпечнішого та стабільного економічного середовища.

Список використаних джерел

1. Parker M. J., Dodge M. An exploratory study of deferred prosecution agreements and the adjudication of corporate crime. *Journal of Financial Crime*. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2022-0122> (дата звернення: 21.03.2023).
2. The Oxford handbook of white-collar crime / ed. by S. R. Van Slyke, M. L. Benson, F T. Cullen. Oxford University Press, 2016. 768 p.
3. Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів: РНБО; Рішення від 15.02.2008. DOI: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0009525-08#Text 221669> (дата звернення: 21.03.2023).
4. Голинська О., Фоміцька Н., Односталко Д. Ефективність функціонування системи публічного управління у сфері економічної безпеки. *Грааль науки*. 2021. № 10. С. 87–93. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.015> (дата звернення: 21.03.2023).
5. Лень О. О. Стратегія та методи забезпечення кадрової безпеки у сфері публічного управління. *Публічне урядування*. 2022. № 3. С. 50–55. DOI: [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-3\(28\)-7](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-3(28)-7) (дата звернення: 21.03.2023).
6. Пузирна Н. С. Правові аспекти створення та діяльності бюро економічної безпеки України. *Знання європейського права*. 2021. DOI: <https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.210> (дата звернення: 21.03.2023).

7. Marmura O. Z. Problems of regulating liability for criminal offences against the life and health of a person committed in the sphere of healthcare. 2022. Т. 5, № 4. Р. 33–38. DOI: <https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-4-33-38> (дата звернення: 21.03.2023).
8. Карчева Г., Карчева І. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансово-економічною безпекою банків. Економічний аналіз. 2022. Т. 32, № 1. С. 188–198. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2022.01.188> (дата звернення: 21.03.2023).
9. Vitvitskyi S., Syzonenko A., Titochka T. Definition of Criminal and Illegal Activities in the Economic Sphere. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2022. Vol. 8, No 4. Р. 34–39. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-4-34-39> (дата звернення: 21.03.2023).
10. Полторак А. С. Теоретична концептуалізація фінансової безпеки держави. *Фінансовий простір*. 2020. № 4(40). С. 27–36. DOI: [https://doi.org/10.18371/fr.4\(40\).2020.221669](https://doi.org/10.18371/fr.4(40).2020.221669) (дата звернення: 21.03.2023).
11. Ablamskyi S., Bazarova D. The Specificity of the Investigation of Crimes Related to the Use of Offshore Zones for Legalization of Criminal Proceeds. *Middle European Scientific Bulletin*. 2022. Vol. 27. Р. 9–15. URL: <https://cejssr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1478> (дата звернення: 21.03.2023).
12. Романовська Ю., Козаченко Г., Погорелов Ю., Помазун О., Редько К. Проблеми розвитку економічної безпеки в Україні: виклики та можливості. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2022. Т. 5, № 46. С. 249–257. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptr.5.46.2022.3906> (дата звернення: 21.03.2023).
13. Дикий А. П. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави: понятійно-змістовні положення та властивості. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 4(102). С. 3–17. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2022-4\(102\)-3-17](https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-3-17) (дата звернення: 21.03.2023).
14. Баганець О. Протидія економічній злочинності в Україні в 2020 році: стан і проблеми (Частина 1). URL: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/protydiya-ekonomichnij-zlochynnosti-v-ukrayini-v-2020-rotsi-stan-i-problemy/> (дата звернення: 21.03.2023).
15. Пливачевський Е., Бутирський А. Генезис розвитку економічної злочинності у Польщі. *Юридичний журнал «Право України»*. 2020. № 7. С. 246–260. DOI: <https://doi.org/10.33498/louu-2020-07-246> (дата звернення: 21.03.2023).
16. 2019 Internet Crime Report. URL: <https://www.fbi.gov/news/stories/2019-internet-crime-report-released-021120> (дата звернення: 21.03.2023).
17. Weigel J. H. The Yale White-Collar Crime Project. *The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice* / ed. by J. C. Barnes, D. R. Forde). 2021. URL: <https://doi.org/10.1002/9781119111931.ch143> (дата звернення: 21.03.2023).
18. Sarkar S. Evaluation of Current Investigations and Future Directions in White-Collar Crime. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. 2023. Vol. 6, No 2. Р. 77–82. DOI: <https://doi.org/10.36348/sijlcrj.2023.v06i02.003> (дата звернення: 21.03.2023).